

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 53–55

PRISPELA PANDÉMIA COVID-19 K ZLEPŠENIU STATUSU VITAMÍNU D V POPULÁCIÍ ? **(prierezová analýza na vzorke pacientov nemocnice)** **HAS THE COVID-19 PANDEMIC CONTRIBUTED TO THE IMPROVEMENT OF VITAMIN D STATUS IN THE POPULATION ?** **(cross-sectional analysis on a sample of hospital patients)**

Daniel Magula¹, Gabriela Vaverková¹, Magdaléna Magulová²

¹Oddelenie klinickej biochémie

²Lekárneň v Zoborskom kláštore, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra

e-mail: magula@snozobor.sk

ÚVOD

Pandémia COVID-19 a jej celosvetové rozšírenie spojené s vysokou mortalitou viedla okrem vyhlásenia protiepidemických opatrení aj k hľadaniu všetkých možných prostriedkov, ktoré by dokázali chrániť ľudí pred šíriacou sa nákazou. Spomedzi množstva publikovaných vedeckých štúdií zaoberajúcich sa prevenciou a liečbou COVID-19 sa medializovalo najmä užívanie stopových prvkov (zinok, selén) a vitamínov (C, D vitamín). Odozvou na tieto informácie v populácii bol výrazný nárast predaja prípravkov s obsahom týchto látok, voľnopredajné prípravky s obsahom vitamínu D nevynímajúc, čo sme mali možnosť pozorovať i v našej verejnej lekárni.

Kľúčové slová: pandémia COVID-19; vitamín D; vyšetrenie hladín vitamínu D; prípravky s obsahom vitamínu D

CIELE

Na podklade zachyteného trendu výrazného vzostupu predaja (a spotreby) voľnopredajných prípravkov s obsahom vitamínu D v období postupujúcej pandémie COVID-19 a súčasnej dostupnosti výsledkov sérových hladín vitamínu D v databáze Oddelenia klinickej biochémie

(OKB) bolo hlavným cieľom na vzorke pacientov nemocnice (prevažne ambulantných) zistiť status hladín vitamínu D v čase pred pandémiou (rok 2019) a v čase plne rozvinutej pandémie (rok 2021). Rok 2020 bol z hľadiska zmien správania pacientov prelomovým rokom, ktorý túto zmenu odrážal v trende mohutného nárastu predaja voľnopredajných prípravkov s obsahom vitamínu D.

METÓDA

Metódou prierezovej (cross-sectional) analýzy na vzorke dát pacientov nemocnice sme z databázy laboratorneho informačného systému OKB porovnali a štatisticky vyhodnotili všetky dostupné dáta sérových hladín vitamínu D získané vyšetreniami roku 2019, resp. v roku 2021. Počas celého hodnoteného obdobia bol využívaný rovnaký analytický postup stanovenia vitamínu D (diagnostická súprava Elecsys Vitamin D Total II, analyzátor Cobas e411, Roche). Zároveň sme z lekárenského informačného systému verejnej lekárne porovnali počty vydaných prípravkov s obsahom vitamínu D (na recept aj na voľný predaj) v uvedenom období s prepočtom na celoročné vydané množstvá vitamínu D vyjadrené v medzinárodných jednotkách (IU).

VÝSLEDKY

V roku 2019 bola priemerná hladina vitamínu D vyšetrená na 3137 vzorkách ($m = 491$, $\bar{z} = 2646$) $24,06 \text{ mg.L}^{-1}$ a medián $23,55 \text{ mg.L}^{-1}$, v roku 2021 na 3247 vzorkách ($m = 738$, $\bar{z} = 2509$) $29,55 \text{ mg.L}^{-1}$, resp. $28,88 \text{ mg.L}^{-1}$. Zo všetkých meraní bolo v roku 2019 24,83 % výsledkov s hladinami vitamínu D vyššími ako 30 mg.L^{-1} („normálny“ status sérových hladín vitamínu D), v roku 2021 to bolo už 45,67 %. Podiel hladín vitamínu D nižších ako 20 mg.L^{-1} (kriticky nízky status, resp. deficit vitamínu D) bol v roku 2019 35,48 %, v roku 2021 už len 20,82 % zo všetkých meraní v uvedených rokoch. Aj pri porovnaní mediánov hladín vitamínu D podľa jednotlivých štvrtrokov rokov 2019 a 2021 boli vo všetkých sledovaných štvrtrokoch mediánové hladiny vyššie v roku 2021 ako v roku 2019 (I. Q 2019 – 18,56, I. Q 2021 – 22,96, II. Q – 23,61, resp. 26,3, III. Q – 32,72, resp. 34,67, IV. Q – 22,62, resp. 30,79 mg.L^{-1}), všetko na hladine štatistickej významnosti $p < 0,00001$. Vo verejnej lekárni bolo pri sledovaní výdaja voľnopredajných prípravkov s obsahom vitamínu D v roku 2019 vydaných celkom 14 734 500 IU, v roku 2020 – 38 125 000 IU a v roku 2021 – 63 039 000 IU. Pri výdajoch na recept bolo v roku 2019 vydaných 110 304 000 IU, 2020 – 118 381 600 IU, v r. 2021 – 101 048 000 IU vitamínu D.

ZÁVER

Analýza jednoznačne potvrdzuje trend nárastu hladín vitamínu D vyšetovaných v roku 2021 voči roku 2019 v priemere o $5,49 \text{ mg.L}^{-1}$, v mediáne o $5,33 \text{ mg.L}^{-1}$, ale aj v jednotlivých hodnotených štvrtrokoch oboch rokov. Súčasne potvrdzuje trend výrazného zvýšenia spotreby voľnopredajných prípravkov s obsahom vitamínu D (viac ako 4,28-krát pri porovnaní rokov 2021 a 2019). Dôvodne preto predpokladáme vzájomnú súvislosť medzi oboma zistenými trendami, i keď porovnanie mediánových priemerov hladín vitamínu D je v hodnotených súboroch implicitne limitované výskytom extrémne nízkych, resp. vysokých hladín vitamínu D u jednotlivých probandov súboru. Iné možné príčiny významného zlepšenia statusu vitamínu D táto analýza nemôže zachytiť, potenciálne možnou by mohla byť vyššia expozícia populácie slnečnému žiareniu, čo by bolo potrebné preukázať a mohlo by byť podnetom

pre ďalší výskum. S vyšším statusom hladín vitamínu D je podľa viacerých štúdií asociovaný menej závažný priebeh koronavírusovej infekcie, čo by povedľa vakcinácie mohlo byť vysvetlením menej závažných priebehov infekcie v poslednom období pandémie (po roku 2021).

INTRODUCTION

The COVID-19 pandemic and its global spread associated with high mortality led, in addition to the declaration of anti-epidemic measures, to a natural search for all possible means that could protect people from the spreading infection. Among the number of published scientific studies dealing with the prevention and treatment of COVID-19, the use of trace elements (zinc, selenium) and vitamins (vitamin C, D) were particularly popular. The response to this information in the population was a significant increase in the sale of preparations containing these substances, including over-the-counter preparations containing vitamin D (OTC-VIT D), which we had the opportunity to observe in our public pharmacy as well.

Key words: COVID-19 pandemic; vitamin D; examination of vitamin D levels; preparations containing vitamin D

AIM

Based on the observed trend of a significant increase in the sale (and consumption) of OTC-VIT D in the period of the advancing COVID-19 pandemic and the current availability of the results of serum levels of vitamin D (vit D) in the database of the Dept. Clinical Biochemistry, the main target in the hospital patients sample (mainly outpatients) was to find out the status of vit D levels before the pandemic (year 2019) and at the time of the fully developed pandemic (year 2021). The year 2020 was a breakthrough year in terms of changes in patient's behavior, which reflected this change in the trend of a massive increase in sales of OTC-VIT D.

METHODS

Using the method of cross-sectional analysis on a sample of hospital patient data, we compared and statistically evaluated all available data on serum levels of vit D obtained from examinations in 2019, respectively 2021, from the database of the laboratory information system. During the entire evaluated period, the same analytical procedures for determining vit D were used (Elecsys Vitamin D Total II diagnostic kit, Cobas e411 analyzer, Roche). At the same time, from the public pharmacy information system, we compared the number of dispensed preparations containing vit D (medical prescription and OTC) in the above mentioned periods with a conversion to the whole year's dispensed quantities of vit D expressed in international units (IU).

RESULTS

In 2019, the average level of vit D examined on 3137 samples ($m = 491$, $f = 2646$) was 24.06 mg.L^{-1} and the median was 23.55 mg.L^{-1} , in 2021 on 3247 samples ($m = 738$, $f = 2509$) 29.55 mg.L^{-1} , or 28.88 mg.L^{-1} . From all measurements, in 2019 there were 24.83 % of results with vit D levels higher than 30 mg.L^{-1} ("normal" status of serum vit D levels), in 2021 it was already 45.67 %. The share of vit D levels lower than 20 mg.L^{-1} (critically low status or vit D deficiency) was 35.48 % in 2019, in 2021 it was only 20.82 % of all measurements in the mentioned years. Even when comparing the median levels of vit D according to the individual quarters of 2019 and 2021, in all observed quarters the median levels were higher in 2021 than in 2019 (I. Q 2019 – 18.56, I. Q 2021 – 22.96, II. Q – 23, 61, respectively 26.3, III. Q – 32.72, respectively 34.67, IV. Q – 22.62, respectively 30.79 mg.L^{-1}), all at the level of statistical significance $p < 0.00001$. A total of 14,734,500 IU were dispensed in the public pharmacy in

2019, 38,125,000 IU in 2020, and 63,039,000 IU in 2021. In 2019, 110,304,000 IU were issued on medical prescription, in 2020 – 118,381,600 IU, in 2021 – 101,048,000 IU of vit D.

CONCLUSION

The analysis clearly confirms the trend of an increase in vit D levels examined in 2021 compared to 2019 by an average of 5.49 mg.L^{-1} , in the median by 5.33 mg.L^{-1} , but also in the individual evaluated quarters of both years. At the same time, it could confirm the trend of a significant increase in the consumption of OTC-VIT D (more than 4.28-times higher when comparing the years 2021 and 2019). For this reason, we assume a mutual connection between the two observed trends, even if the comparison of the median averages of vitamin D levels is implicitly limited by the occurrence of extremely low or high levels of vitamin D in individual probands of the group. Other possible causes of the significant improvement in vit D status cannot be captured by this analysis. Potentially a higher exposure of the population to sunlight, would need to be demonstrated and could be a stimulus for further research. According to several studies, a higher status of vit D levels is associated with a less severe course of the coronavirus infection, which, according to vaccination, could be one of an explanation for the less severe course of the infection in the last period of the pandemic (after 2021).

REFERENCES

1. Wang, Z., Joshi, A., Leopold, K., et al. (2022): Association of vitamin D deficiency with COVID-19 infection severity: Systematic review and meta-analysis. *Clin Endocrinol (Oxf)*, 96: 281–287. <https://doi.org/10.1111/cen.14540>.